

Busta 61, inv. 281

30 settembre 1802, n. 10

Del Liq. Tord. Chiarugi Letta il dì 30. Torr.
1802.

281

Sopra una nuova specie d'infetti proprio il fagiolo bianco, che si
fermandosi sotto la sua foglia, allorchè ^{quella pianta} pinnata nell' estate, sporge
vivi alla fine d'Agosto, cagionando l'epidemia della grande peste, e l'ab-
binando dei frutti.

er Legge Universale, e Comune dogn
 Spere organizzato suspiste, e
~~Signific~~ a spese degli altri, che
 colla Lor distruzione gli som-
 ministrano principio, e alimento;
 Legge necessaria, e invariabile,
 che ne assicura, e mantiene
 le rispettive Famiglie fino dal
 la prima Lor Creazione. (Cui-
 scun Individuo capace di Seta)
 nasce adunque per morire, e
 muore per quindi ritornare a
 far parte d'un novello Vivente.

Quindi affinché Persistenza di un
 Corpo fosse sempre inevitabil-

mente alternata) colla ^{suoi} ~~di~~ di
 Aruzione), volle la Natura (oppo-
 re) sotto un istesso rapporto le
 cagioni della Vita con quelle
 della ~~Morte~~; volle perciò, che del
 termine della fisica esistenza del
 Vivente dipendesse non solo dal
 la sottrazione delle Cause di
 Vita, ma che le Cause stesse
 colla loro azione continuata to-
 gliessero all'fine all'organico ag-
 gregato la forza, ed i mezzi di
 reagire, e di vivere. Ogni Organico
 organico porta seco adunque col
 nascere la disposizione a mori-
 re, contro alla quale non può
 l'Organismo ^{per se} che per un mo-
 mento resistere.

Or quasi temendo dell'insufficienza,
 e Lentezza delle Cause costanti,
 e connate, altri lo presidente
 Natura sembra averne volute
 congiungere, straniere all'esisten-
 za degli Individui accidentali,
 e meccaniche, ma per troppo

efficaci, ed istruttive) con energia,
 e rapidità ben lontana dall'or-
 dinario andamento dell'altra).
 Meritano, certamente, ^{tra quelli} un luogo di-
 stinto ~~tra quelle~~ quelle nome-
 rose, e variate generazioni di
 viventi, che trovando in un altro
 Esere organico l'alimento più
 analogo alla propria esistenza,
 lo scelgono per loro domicilio, e
 per lor nutrimento, ma nel tem-
 po medesimo attentano contro la
~~loro~~ ^{loro} salute, ed esistenza. Così
 noi vediamo la Ruggine, e i cul-
 mi del Frano, il Succiamale sul
 le Radici delle Piante. Miquose,
 e tutte le altre Piante parassite,
 ed una serie copiosa d'Insetti,
 diversi sulle Piante, nei Semi,
 nei Frutti uccidere imperpetuo que-
 gli Esere, dai quali ritrappono
 l'alimento, e la vita.

Un attentato commesso da questi
 Esere malefici appunto contro

le Piante, sulle quali, erano nati,
 e delle quali si erano pasciuti,
 mi dà motivo in questi giorni di
~~pastoroi, o lignoi, e d' esporre~~
 le mie ~~Reflessioni~~ sopra una
 forse non più osservata ~~malat-~~
 tria vegetabile, che un ~~orione~~
 distruggitrice vivente manifesta
 per ~~causa~~ causa.

Già per due Anni succedeva i Fagioli
 bianchi (*Phaseolus vulgaris* Linn.)
 seminati in un Orto a Filare, ed
 i primi di Luglio, per averne
 il frutto a Settembre, miseramente
 perivano prima d'aver dato
 il loro frutto pieno, e questo
 a tal tempo. Erano le loro
 Piante moderatamente irrigate,
 e vigorosamente vegetavano fino
 al momento della loro ~~peritura~~ ^{fermezza}.
 Fino a quest' Epoca, dota te di un
 bel color verde, elevate, e polpa-
 te nei fusti, vestite di belle fo-
 glie, ed esse, e ricche di ~~fructu~~ ^{fructu}
 florali. Sembravano la ~~delizia~~ ^{delizia}.

e la Speranza del Padrone, per-
 chè sotto un simile Spetto di
 Salute non davano Soffatto ne-
 pure d'ascondere il più piccolo
 Seme di Malattia.)

Ma nel momento medesimo, in cui qual-
 ché Fiore incominciava ad aprir-
 si, ecco le Foglie cangiar di color,
 ed ammantarsi di una tinta pe-
 cessivamente più gialla, e tutte
 le Piante perir alla fine, prima
 che i frutti fossero giunti ad otte-
 nere una maturità sufficiente.

Tranne perciò pochissimi non tan-
 to imperfetti, perchè provenienti
 dai primi Fiori Stocciati, erano
 tutti i Legumi abortivi, smunti,
 appassiti, e di color fosco conte-
 nenti dei Semi appianati, piccoli,
 e mal nutriti.)

Così la raccolta di questi due anni
 erasi quasi totalmente perduta,
 e della prematura deposizione
 della Pianta erasi attribuita
 la causa alla nebbia, all'irri-

gazione, al calore, o ad altre simili
 li immaginare potenze, alle qual
 li da chi non vuole osservare, si
 ha ricorso, affine di tranquilliz
 zarlo in qualche modo lo Spirito
 desideroso sempre d'intendere.

⤿ Spendo io stato mepo per caso a por
 tata di questo fenomeno, ed es
 sendo oramai giunto il tempo,
 in cui le Pianta dei Fagioli, semi
 nate ancora in quest' Anno alla
 stessa Epoca ~~stessa~~ nell'istesso terreno,
 e colla stessa irrigazione, erano
 per fiorire, mi posi con Bechio d'
 Servatore a seguire gli Andamen
 ti della Natura, a tentare di sor
 prenderla, e di scuoprirla ^{tal} ~~in~~ fatto.
 Io rifletteva meco stesso, che un nes
 suno di questi tre Anni la gran
 dine non aveva percorsa queste
 Pianta ^{te non} ~~per~~ in quest' Anno siccome
~~avuta~~, nè le Nebbie, nè le Piog
 gie, nè i Venti ne avevano altera
 ta la fioritura, che qua e l'un
 que irrigate avevano piuttosto in
 quest' Anno patito d'asciutto, e di

fioritura). Ma più minutamente
 esaminata coll'ajuto di una len-
 te le foglie nella ~~la~~ parte in-
 feriore presso i tronchi de' Vasi
 nutritive, rinvenni de' piccoli In-
 setti appartenenti al genere de-
 gli Acaris, o Zesche piccolissime,
 e scatti in principio d'attorno, ma
 gradatamente crescenti ad un nu-
 mero prodigioso in appreso.)

Il Loro corpo indiviso con otto
 zampe uncinata, e di figura ova-
 le, di color rosso-grigio più, o meno
 fosco, con ^{un} punto oscuro in ambi i
 lati, Testa acuta, armata di ~~due~~
 tromba, due Scelji laterali, e due
 Antenne articolate.)

Ecco adunque un Insetto di specie
 distinta da ogn'altra descritta
 finqui, e propria soltanto del Fa-
 giolo indicato, il quale volendo all'
 uso di Linneo aggiustatamente
 descriverlo, dovrà dirsi Acarus
 (Phasoli) obovatus, capite acuto,
griseo rufescens, macula laterali
fusca.)

Dopo questa Scoperta, seguitando i Sperimenti occorrenti nelle Pianta di
 de' Fagioli fin'allora vivacissimi, si osservò
 che il deperimento della Pianta
 andava inoltrandosi a misura,
 che il Numero degli Insetti cresce-
 va, e che in proporzione del Num-
 ro di questi Microscopici Abitanti,
 in una Pianta piuttosto, che in
 un'altra, questo deperimento fa-
 cevasi più, o meno sollecito.

Erano dunque questi malefici ani-
 maletti la Causa efficiente, ed
 immediata di questa Malattia
 de' Fagioli, o dir vogliamo piutto-
 sto la potenza nociva, che imme-
 diatamente l'Induceva. E si
 con sulla Pianta affini di nutris-
 si, e colla Lor Tromba applicata
 alla Superficie della Foglia suc-
 chiano il Sugo, che servir dovreb-
 be al ~~Suo~~ ^{Suo} Nutrimento, trovando
 lo ~~un~~ cibo del tutto analogo al
 la Loro Sostanza. Così mentre

Sottraggono il naturale ^a Alimento al
 la Pianta, ne irritano le fibre,
 ne chiudono i Pori, & ne impediscono
 insieme la necessaria traspirazio-
 ne d'acqua, & di Spiriti; ond' è che
 queste soffrono, sopracaricate la
 Pianta, inferma diviene, ~~per una~~
 inferma per un Languore mortale.

Né si contentano questi piccoli para-
 siti di mantenere in tal modo la
 Vita loro quasi efimera. Nel bre-
 ve corso di vita, sulle foglie che
 loro servono d'alimento, depofi-
 tano delle piccole uova, l'una da
 altro distinte, di figura rotonda,
 quasi trasparenti, che assicurano
 per l'beno avvenire una gene-
 razione futura. Di tanto con-
 tenti, a somiglianza d'ogn'altro
 Insetto, contenti di forza, e Lan-
 guenti terminano la loro vita,
 dopo d'averne goduto per circa
 quattro, o cinque giorni soltanto, o
 le minutissime foglie del Corpo
 Loro vanno sotto a confondersi qua-
 si col nulla.

Le resipiscende enenquand

A lo incontrano

A delle loro uoue;
e non gli

Rimangono peraltro (le stiva) tutt'ora
viventi, che insieme colle foglie,
cui sono adese, cadendo sul suolo,
quasi conservano la loro vita per
Diacij, alle Piogge, e ad ogni altra
potenza nociva energicamente
~~resistendo~~, finché nel massimo
Calor dell' Estate, e mentre ap-
punto prepari loro la Natura
il necessario, ed analogo Alimen-
to, si sviluppano infino, e corro-
no la dove più sugoso, o più
facilmente a portata dei loro
organij ~~lo incontrano~~.

Per quanto sia ~~mett' affatto~~ suppo-
sto questo Secondo Trattato di
Storia dei nostri Insetti, bisogna
peraltro credere vero, giacché
noigli abbiamo seguitati in
quest' Anno fino al solito cadere
delle foglie delle Piante, ^{che sono} dell'
Stiva. ~~Le resipiscende~~ non ab-
biamo in verun modo veduti na-
scere negli Anni scorsi ~~per~~ fino
all' Epoca solita della fine di
Agosto, senza che per l'innanzi.

negli Scorpi & nm. provato un simile
 sperimento, e quelli amminati, in
 Primavera ne sono stati sempre af-
 fatto esenti. non ho anzi potuto li-
 trovare un qualche Agricoltore,
 che avesse avvertita una simile
 Malattia. La Causa, che la pro-
 duce, è dunque eventuale, e forse
 questi Insetti sono del genere di
 quelli, che emigrano spontanea-
 mente, o dei, quali per qualche
 accidente da un luogo ad un al-
 tro vien trasportata la razza. ⁴⁴ Essi
 son ben noti, o Signori, gli Spasmi
 non rari di apparenze istanta-
 nee di numerose destruggitrici,
 falangi d'Insetti, o affatto nuovi,
 o che dopo un Lasso di anni
 tornano a farsi vedere, i quali,
 sparsi per un dato tratto di Ter-
 ragna, ed a saccheggiare sol-
 tanto occupati ora una Pianta,
 or un'altra, tolgono all'attento
 Agricoltore in momenti, il frutto
 prezioso de' suoi Sudorii. E qui

↳ da un luogo ad
 un altro. 22

44

rammentaria, mi giova) si tal,
 proposito quella ^{gran} ~~propagata~~ quantità
 di di Coleopteri di nuova specie &
 di cui comunicai la notizia al
 benemerito Compilatore del Panco-
 nio dei Contadini. Spendo e spio con
 garbis nel tempo, in cui, le gemme
 degli Olmi sbocciano, tutte le
 disprezzo in loro ora con danno
 incalcolabile del Bestiame, che da
 queste foglie (oltre una gran par-
 te) del suo foraggio in esse: E for-
 se a taluno di Voi sarà noto, che
 nell'anno presente un'immensa
 quantità di Bruchi si è sparsa
 per le Campagne di S. France in Val
 d'arno, ed introdotta nelle Pan-
 nocchie della Saggina, ne ha per
 la massima parte divorate le
 fresche Sementi. Ma
 in questi casi, o gli Insetti si ev-
 no qua trasportati per ^{incauto} ~~causa~~, ed han-
 no ben presto nuovamente emigra-
 to; o non trovando le circostanze
 del Paese adattate al loro bisogno,

è non più veduta in avanti in quelle
 Parti e da me osservata nelle Pianure
 di Empoli nel 1783.

A di Sotto, e che

4
 non hanno de' ^{filare le uova,} ~~la loro vita~~
 non nascono
 o queste ~~le loro uova~~ d' Anno in Anno

Si inverte la loro vita

non si ombra a

non nascono, e forse la loro vita
 incerta conservano finché una fa-
 vorevole l'Unione di Giocian-
 re di temperatura, meteo-
 re procurano lo sviluppo ~~scarsi~~
 cambiano). Il ~~Insetti~~, che uccida-
 no i Fagioli, sembrano al contra-
 rio nuovi, per ~~noi~~, ^{Ed} ormai ve-
 si indigeni della Pianta ^{maxi-}
 ma, posta nelle Giocianze ^{indica-}
 te, e le uova deposte in un ~~Anno~~
 incontrano sempre ~~occorrenza~~ nella
 Anno seguente le favorevoli con-
 binazioni necessarie pel loro svi-
 luppo, allorché verso la fine di
 Agosto sono quelle Pianta alla
 fioritura vicine alla fioritura.

Volendosi adunque allontanare il pe-
 ricolo di tanto danno a questi usi,
 li Pianta, o bisogna impedire la
 nascita ulteriore degli insetti, o di-
 struggerne affatto la razza, ancor
 che le uova si siano sviluppate.

Ad impedimento della nascita potrebbe forse vo-
lervi il togliere immediatamente
dal campo le piante malate, ed ar-
derle sicche senza riguardo, rammas-
sando ~~ata~~ ^{al} ~~copa~~ ^{al} possibile ancora
le foglie cadute. Si estinguerà la la-
za facendosi ^{per} mancare l'adattato nu-
trimento; ed ~~ata~~ ^{al} ~~copa~~ ^{al} sarà necessario
variare il tempo della semenza, e
qualche Anno almeno affatto trala-
sciarla. Io sono bastantemente sicu-
ro, che se i Fagioli seminati alla fi-
ne dell'Inverno non s'incontrano
mai, queste Lecche; e siccome gli
Insetti indicati non si sviluppano,
che nel caldo maggior dell'Estate,
se ~~essi~~ ^{essi} non troveranno idoneo ali-
mento al loro nutrimento, moriranno
^{averà} ~~prima~~ di far l'uova, o almeno in
un Lazo di Anni andranno alla
fine a deperir totalmente.)

Adel tutto.

Egli è perciò manifesto, che ~~essendo~~ ^{essendo} ~~int~~
ottenere un simile intento, sarà ne-
cessario, ove domina questa fatal
Malattia, abbandonare l'Esativa
semeata de' Fagioli, la quale ad
altro non serve, che a perpetuare,

è probabilmente ancora ad offen-
 dere la Ragia di questi Infetti
 di prunellai, coltivando ^{in tutto} ~~esse~~ qual
 che altra Pianta utile, e più
 sicura nel terreno, che s'impiega
 pe' Fagioli nell'Effate. Non
 così verrano ad occuparlo ~~con~~ ^{con} ~~multitudine~~
 di anni faranno il guadagno del
 seme, che quasi ^{tutto} ~~totalmente~~ si è
 prodotto ~~o~~ causa dell'indicata
 Malattia: E chi sia valutore
 abbastanza i danni, che debbon
 temersi, dalla propagazione di
 un Infetto così pernicioso, saprà
 per qualche Anno almeno ad essi
 sacrificare il gusto, e l'Intensità
 del frutto de' Fagioli ~~veniva~~
~~la~~ ~~ragione~~ ~~accennata~~ po
 (se) talora ~~ritrovare~~ ~~si~~
 sperare ~~del~~ frutto de' Fa-
 gioli proveniente nell'
 accennata stagione.

